

**AGGIORNAMENTO
ED ANALISI DEI
CAMBIAMENTI
DELL'USO E
COPERTURA DEL
SUOLO**

2016 - 2019

Versione 1.1
Dicembre 2020

Sommario

Premessa	2
Caratteristiche dello strato informativo	2
Metodologia di lavoro	3
Materiali e fonti informative utilizzate.....	6
Metodologia di identificazione dei cambiamenti 2016-2019.....	7
Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche 2016-2019.....	9
Consumo di suolo	9
Trasformazioni urbanistiche	10
Risultati	12
Casi particolari.....	13
Formato di fornitura.....	14
Rapporto tra superfici di copertura di UCS Reale ed UCS Amministrativo.....	14
Conclusioni	15
All. 1: Legenda della Carta di Uso del Suolo	15

Autori:

L. Angeli*, L. Innocenti**, L. Bottai*, N. Sabatini**, A. Del Piccolo**, D. Pellegrini**

* *Consorzio LaMMA*, ***CNR IBE*

Premessa

Nel corso del 2020, a seguito dell'attività in essere con Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale, sono state svolte le seguenti attività riguardanti il tematismo USO E COPERTURA DEL SUOLO (UCS):

- Individuazione a video dei cambiamenti intercorsi tra il 2016 ed il 2019 con punti su griglia
- Aggiornamento banca dati uso del suolo
- Approfondimento classe 100, "Monitoraggio Trasformazioni urbanistiche tra il 2016 ed il 2019"

È bene ricordare che le specifiche sono state approvate con Decreto n.18011 del 04-11-2020 (**"Approvazione delle "Specifiche Tecniche per l'acquisizione in formato digitale di dati geografici tematici Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana, versione 5.0"**).

Di seguito sono riportate sinteticamente le principali caratteristiche del tematismo UCS e la metodologia di lavoro che ha portato al suo impianto; quindi, è analizzata la fase di aggiornamento attraverso fotointerpretazione nei vari anni; infine, sono riportati le attività di individuazione dei cambiamenti 2016-2019 e l'approfondimento dell'urbano.

Caratteristiche dello strato informativo

La Carta di "USO E COPERTURA DEL SUOLO (UCS)" della Regione Toscana fa riferimento, fino al III livello, al sistema europeo di mappatura dell'uso e copertura del suolo del progetto CORINE Land Cover (CLC) [CLC2006, 2006], integrato da un IV livello regionale.

La cartografia tematica dell'UCS ha una scala di dettaglio 1:10.000, derivante dalla Carta Tecnica Regionale (CTR 10K), e una copertura di tipo poligonale in formato *shapefile*. La fotointerpretazione è la fonte di acquisizione principale di questa banca dati e non sono previste a corredo verifiche a terra. Eventuali fonti informative aggiuntive rappresentano strumenti secondari ed ausiliari o di orientamento qualitativo dell'acquisizione.

La realizzazione della fase d'impianto (2007) si è avvalsa delle primitive geometriche presenti nella CTR 10K per estrarre dei contorni significativi anche per le classi di UCS. Nelle fasi successive la fonte di aggiornamento è la fotointerpretazione. Per tale motivo le basi informative ausiliarie che hanno pesato nella fase di impianto, sono aggiornate solo nella misura di congruenza ed individuazione con supporto della fotointerpretazione e qualora vi siano degli aggiornamenti della CTR stessa.

Nelle fasi di aggiornamento (2010, 2013, 2016 e 2019) della prima copertura completa denominata *Impianto* del 2007, sulla base delle indicazioni dei rilevatori, è avvenuta una taratura delle chiavi interpretative e una revisione della preliminare bozza delle specifiche tecniche, a seguito della quale sono stati apportate delle rettifiche alla definizione di alcune classi.

In generale l'Unità Minima Cartografabile (UMC) stabilita per la fotointerpretazione è di 0.5 ettari (5.000 mq), salvo quanto diversamente specificato per classi particolari. Per gli oggetti a prevalente sviluppo lineare (strade, fiumi, moli, ferrovie, etc.) le dimensioni lineari minime per effettuare un aggiornamento od una acquisizione da fotointerpretazione sono in generale di 10 m di spessore e 250 m di lunghezza minima, salvo quanto diversamente specificato per casi particolari all'interno delle classi.

Metodologia di lavoro

La fotointerpretazione ha fatto riferimento ad un dettaglio pari alla scala 1:10.000 avendo come fonte le ortofoto digitali AGEA alla scala 1:10.000 (fino al 2013; dal 2016 le ortofoto hanno una scala nominale di 1:5.000). Il Sistema di riferimento adottato è il sistema nazionale Gauss Boaga con Datum Roma40 (EPSG 3003).

La prima fase di fotointerpretazione completa su tutto il territorio regionale è relativa al 2007. Tale copertura è stata preceduta da una fase di assemblaggio di varie cartografie di UCS, realizzate da diversi Enti provinciali e relative ad anni differenti, che complessivamente abbracciano un arco temporale dal 2000 al 2006, e riportata ad unica legenda regionale ma con un'estensione non completa per l'intero territorio toscano (circa 2/3). La rimanente parte di territorio regionale è stata popolata con l'informazione fotointerpretata nel 2007. Tale copertura, completa ma multitemporale, è denominata "Impianto".

A partire dal 2010 ogni 3 anni (periodo di produzione delle ortofoto AGEA sull'intero territorio regionale) sono avvenuti gli aggiornamenti che hanno portato alla creazione dei seguenti strati di UCS:

- UCS_2007
- UCS_2010
- UCS_2013
- UCS_2016
- UCS_2019

Gli aggiornamenti sono stati svolti attraverso fotointerpretazione a video sulle ortofoto con l'utilizzo di software di editing vettoriale quali ArcView 3.x e QGIS 3.1x.

Figura 1 Procedura di aggiornamento della banca dati UCS (OFC 2016)

Figura 2 Procedura di aggiornamento della banca dati UCS (OFC 2019)

L'aggiornamento, dove possibile, prevede l'utilizzo degli elementi cartografici della CTR 10k, quali linee e poligoni, in formato *shapefile*: attraverso procedure di *editing* che prevedono *snapping*

avanzato (es. *tracing*) od utilizzando *feature* per il taglio (*clip*) dei poligoni dell'UCS, la coerenza geometrica con la CTR è conservata.

Figura 3 Procedura di aggiornamento della banca dati UCS (OFC 2019): congruenza con gli elementi della CTR 10k

Di seguito sono indicati i criteri specifici di aggiornamento quando questi sono differenti da quelli adottati in fase di impianto (0.5 ettari (5.000 mq)), per il fatto che allora erano stati derivati direttamente dalla CTR 10K e quindi caratterizzati da una differente UMC (< 5.000 mq).

CODICE	AGGIORNAMENTO
111	sono acquisiti se si verificano ampliamenti/riduzioni ai 20 m lineari e aree superiori a 1000 mq (UMC/5).
112	sono acquisiti se si verificano ampliamenti/riduzioni ai 20 m lineari e aree superiori a 1000 mq (UMC/5).
1121	sono aggiornati i poligoni che subiscono ampliamenti/riduzioni superiori ai 20 m e distanti dall'urbanizzato (111-112) più di 30 m. Per le nuove acquisizioni non essendoci area minima cartografabile sono utilizzati i criteri di visibilità alla scala di fotointerpretazione.
1211	sono aggiornati nei casi di ampliamenti/riduzioni superiori ai 20 m e per i nuovi impianti sono acquisiti quando visibili da foto aerea alla scala di fotointerpretazione.
1212	l'aggiornamento è commisurato alla visibilità alle scale di fotointerpretazione.

122	le strade di accesso a nuovi insediamenti sono inserite in questa classe se più lunghe di 250 m e più larghe di 10 m altrimenti rientrano nella classe cui consentono l'accesso.
141	nella fase di impianto sono state derivate da CTR aree < UMC, tuttavia sono aggiornate solo le aree che hanno subito modifiche o di nuova acquisizione purché di estensione > UMC.
1411	sono considerati i cambiamenti relativi a ampliamenti/riduzioni ai 20 m lineari e aree superiori a 1.000 mq (UMC/5), o le nuove realizzazioni purché con dotazione prevalente a verde.
31x	tutte le variazioni dell'ordine di 2.000 mq.

L'attività di fotointerpretazione si è basata sull'analisi di alcuni parametri caratteristici delle immagini, quali contrasto, tessitura, *pattern*, forma e dimensioni, tono e colore, oltre ai parametri del contesto geografico, come l'altitudine e l'ambito morfologico.

Per la lavorazione a video è stata scelta una scala di visualizzazione di dettaglio (zoom) compresa tra 1:2.000 e 1:4.000.

Nelle fasi di aggiornamento successive (2010, 2013, 2016 e 2019) gli errori eventualmente riscontrati nella fotointerpretazione precedente, sia di natura geometrica sia di attribuzione di classe, sono stati corretti.

Materiali e fonti informative utilizzate

I materiali informativi messi a disposizione dalla Regione Toscana ed utilizzati come dati a supporto della fotointerpretazione per la realizzazione della Carta di Uso del Suolo sono i seguenti:

Dati raster:

1. Ortofoto AGEA 1:10.000 (periodo acquisizione 2007, 2010 e 2013) e 1:5.000 (periodo di acquisizione 2016 e 2019)
2. Carta tecnica regionale a scala 1:10.000 (nei vari anni di allestimento)

Durante le fasi di aggiornamento sono stati utilizzati alcuni dati ausiliari al fine di migliorare l'aspetto qualitativo dell'UCS. In particolare i "Piani delle coltivazioni" presentati dalle aziende agricole all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e scaricabili dal seguente sito in formato *shapefile* (<http://dati.toscana.it/organization/artea>) hanno permesso di identificare le coltivazioni arboree quali vigneti, oliveti, frutteti ed impianti di arboricoltura (pioppo, noce, ecc.).

Metodologia di identificazione dei cambiamenti 2016-2019

Rispetto al periodico aggiornamento triennale della banca dati UCS, a inizio 2020 il Consorzio LaMMA, in accordo con la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale di Regione Toscana, ha iniziato una sperimentazione riguardante l'identificazione puntuale dei cambiamenti avvenuti nell'arco temporale 2016-2019 attraverso fotointerpretazione a video.

Il territorio regionale è stato suddiviso in una griglia regolare con passo di 100 metri: per ogni singolo riquadro della griglia il fotointerprete, attivando le foto del 2019 su quelle del 2016, individua se è avvenuto un cambiamento dell'uso del suolo ed inserisce nella tabella degli attributi un codice avente le seguenti istanze:

0: nessun cambiamento;

1: cambiamento che interessa solo l'urbano;

2: cambiamento che interessa solo ciò che non è urbano;

Figura 4 Griglia dei cambiamenti con OFC 2016

In questa fase il fotointerprete non verifica lo stato dell'UCS ma identifica solamente il cambiamento: chiaramente molte di queste variazioni sono avvenute all'interno di una classe di UCS codificata coerentemente al cambiamento identificato, ad esempio la costruzione di un edificio in un poligono UCS appartenente alla classe 111.

Figura 5 Griglia dei cambiamenti con OFC 2019: si nota il manufatto con copertura bianca ed una variazione di trama in alto a destra

Figura 6 Individuazione dei riquadri cambiati: in viola variazioni di tipo urbano, in verde di tipo agricolo

Successivamente i riquadri così etichettati, sono stati sottoposti all'editing per i poligoni che hanno subito un cambiamento durante la canonica fase di aggiornamento dell'UCS.

Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche 2016-2019

A seguito della Decisione di Giunta n. 34 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto “**Iniziative connesse all’attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento**”, la Giunta della Regione Toscana ha disposto di dare seguito all’implementazione dell’attività di monitoraggio relative ad alcune specifiche tematiche legate all’urbanistica, agricoltura e difesa del suolo.

Il progetto “Monitoraggio delle Trasformazioni Urbanistiche” (Allegato A alla Decisione n. 34/2018) consiste nell’implementare le informazioni dello strato informativo uso/copertura del suolo specificando la classe UCS 100 “territori modellati artificialmente”, per lo sviluppo di letture sia nell’ottica delle valutazioni sul **consumo di suolo** che delle diverse tipologie di **trasformazioni urbanistiche** (alcune delle quali individuabili eventualmente e successivamente dagli uffici comunali competenti come “potenziali abusi edilizi”).

L’attività svolta dal Consorzio LaMMA è consistita in una prima selezione di tutti i poligoni che hanno subito cambiamenti inerenti alla classe 100, ovvero tutti i poligoni che:

- nel 2016 erano nella classe 100 e nel 2019 sono cambiati pur rimanendo nella classe 100 (es. da 133 a 112)¹;
- nel 2016 erano nella classe 200-300-400-500 e nel 2019 sono entrati nella classe 100 (es. da 210 a 123)².

CONSUMO DI SUOLO

Nel caso delle valutazioni sul **consumo di suolo** è stato definito per tutto lo strato “Cambiamenti urbanistici 2016-2019” il suolo effettivamente impermeabilizzato attraverso l’articolazione di alcune specifiche voci che rivestono particolare importanza per la conoscenza del fenomeno ovvero:

- per le aree residenziali e produttive (**111, 112, 1121, 121**) poter distinguere se il poligono trasformato è (prevalentemente) occupato da nuovo edificio oppure da “area di servizio” (cortili, orti, parcheggi, piscine, ecc.);
 - “**_01**” - Edificato: Area cambiata, in cui si rileva la presenza di almeno una struttura edilizia.
 - “**_02**” - Pertinenza: Area cambiata, in cui non si rileva la presenza strutture edilizie

¹ questo sottoinsieme dello strato totale dei cambiamenti non è da conteggiarsi ai fini del calcolo totale del consumo di suolo dal 2016 al 2019 poiché già al 2016 considerato “consumato”; è necessario selezionarlo solo per il contributo ai “potenziali abusi edilizi”.

² questo sottoinsieme dello strato totale dei cambiamenti ci dice il valore assoluto (e non il saldo) del suolo consumato tra il 2016 e il 2019.

- per le aree a cantiere (**133**), è invece importante distinguere i cantieri edilizi da quelli infrastrutturali:
 - “_01” - Cantiere di tipo edilizio; Area cambiata in cui il cantiere identificato è assimilabile ad altre tipologie (edificato, capannoni industriali, edificato commerciale)
 - “_02” - Cantiere infrastrutturale; Area cambiata in cui il cantiere identificato è assimilabile con certezza a opere infrastrutturali (infrastrutture viarie e/o reti tecnologiche)

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione di informazioni sulle **trasformazioni urbanistiche** a supporto di potenziali abusi edilizi, ad alcune classi dello strato “Cambiamenti urbanistici 2016-2019” è stato attribuito un riferimento catastale contenente le informazioni provenienti dalla sovrapposizione con il dato catastale (fabbricati):

La sovrapposizione con il dato catastale (*layer* fabbricati) permette l'identificazione della “conformazione catastale” che, in caso negativo, ha valore di un possibile “*alert*”):

- “_01” = edificio accatastato
- “_02” = edificio non accatastato
- “_03” = manufatto non accatastabile (es. piscine, serre...)
- “_04” = non identificabile (es. nei casi in cui lo shift dello strato catastale sia particolarmente accentuato)

Nelle figure 7 ed 8 è riportato il caso di un cambiamento che in termini di consumo di suolo riguarda un'area di cantiere al 2019 (**133**) di tipo infrastrutturale (codice “_02”) con una conformazione catastale di tipo “_03”, manufatto non accatastabile.

Nelle figure 9 e 10 è riportato, invece, il caso di un cambiamento di copertura del suolo di un'area con alcuni poligoni di UCS che nel 2016 erano codificati, ad esempio, 133, 210 e 231. Nel 2019 su tali poligoni sono stati costruiti capannoni di tipo industriale (codice **121**): in termini di consumo di suolo i poligoni trasformati sono (prevalentemente) occupati da nuovi edifici (codice “_01”) mentre dal punto di vista della conformazione catastale i nuovi edifici sono tutti accatastati (codice “_01”).

Il *layer* “fabbricati” è un servizio WMS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate - Servizio di consultazione della cartografia catastale WMS”: le informazioni sono allineate con la banca dati cartografica del Catasto, costantemente aggiornata in modalità automatica mediante gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati. La licenza è CC BY 4.0. L'Agenzia è l'amministrazione titolare

dei dati. La citazione della titolarità è sempre obbligatoria in caso d'uso. L'indirizzo di consultazione è <https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php>

Figura 7 Approfondimento trasformazioni urbanistiche. OFC 2016

Figura 8 Approfondimento trasformazioni urbanistiche: individuazione delle trasformazioni su OFC 2019

Figura 9 Approfondimento trasformazioni urbanistiche: situazione con OFC 2016

Figura 10 Approfondimento trasformazioni urbanistiche: costruzione di capannoni su OFC 2019 e strato catastale (fabbricati, in arancio chiaro) presente

RISULTATI

Per quanto riguarda il tipo di cambiamento, tra il 2016 ed il 2019 circa 850 ha sono passati alle classi 111, 112, 1121 e 121, di cui circa 650 ha con una trasformazione che ha interessato l'edificato ed i restanti 200 ha le aree di pertinenza. È interessante notare che la quasi totalità delle trasformazioni sulle cosiddette "area di servizio" (cortili, orti, parcheggi, piscine, ecc.), presentano

un'informazione catastale di tipo “_02” (edificio non accatastato) come è corretto aspettarsi. Per quanto concerne le trasformazioni dell'edificato circa il 78% di esse presentano già la “conformazione catastale” mentre il 22% circa risulta non accatastato e, quindi, da verificare poiché potrebbe trattarsi di un abuso edilizio.

Per le aree a cantiere (133) circa 600 ha di territorio nel triennio 2016 – 2019 sono diventati aree a cantiere di cui 250 ha sono stati identificati come cantieri di tipo edilizio mentre 350 ha riguardano opere infrastrutturali.

Casi particolari

Nel corso delle verifiche e dei controlli di qualità del tematismo UCS_2019 abbiamo notato che circa 210 ettari di categorie di bosco appartenenti alle classi 311, 312 e 313 al 2016, nel 2019 sono cambiati in altre classi:

- urbano (1xx) = 87 ettari (principalmente 133)
- agricolo (2xx) = 111 ettari
- altro (4xx – 5xx) = 12 ettari

I cambiamenti verso l'urbano sono stati analizzati nell'attività relativa all'approfondimento delle trasformazioni urbanistiche mentre il dato relativo alle nuove aree agricole derivanti da aree boscate è stato analizzato al fine di verificare errori o altro.

Figura 11 Bosco di conifere (OFC 2016)

Figura 12 Seminativo (OFC 2019)

È bene ricordare che il Regolamento Forestale della Toscana (deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 04.08.2003) norma all'art. 80bis "Criteri per l'autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi" (articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 51) la possibilità di recuperare dal punto di vista agronomico, a fini produttivi, terreni attualmente boscati che nei fotogrammi del 1954 non lo erano: tale articolo regola le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

Il caso mostrato nelle figure 10 ed 11 evidenzia che tale trasformazione rientra nei casi previsti dal regolamento forestale prima citato: nel 1954, infatti, la porzione di terreno interessata era un seminativo (vedere l'etichetta 215). Dei circa 111 ettari che non sono più bosco al 2019, infatti, circa 100 ettari negli anni 50 erano seminativi o colture promiscue (consociazioni coltivazione arboree ed erbacee).

Tale verifica può rappresentare un supporto ai competenti uffici regionali per verificare che tali trasformazioni siano coerenti con quanto previsto dalla Legge Forestale.

Formato di fornitura

Il formato di fornitura del dato geografico della *Carta dell'Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana* è in *shapefile*³ topologicamente corretto in quanto derivato da struttura topologica e, quindi, non presentano né sovrapposizioni né "buchi" e i lati in comune fra due poligoni sono geometricamente congruenti. La copertura è relativa all'intero territorio regionale.

Rapporto tra superfici di copertura di UCS Reale ed UCS Amministrativo

Il confine regionale rappresentato dalla linea di costa, presenta dei vincoli di congruenza con l'ambito amministrativo adottato dalla Regione Toscana (Dec. Dir. 5094/2005) e con la linea tracciata da fotointerpretazione. Le variazioni tra limite UCS reale e limite UCS amministrativo vengono qualificate con la compilazione nel campo "INOUT"⁴ dell'attributo specifico: l'attributo "IN" si riferisce ai poligoni con confine reale che sono anche interni al confine amministrativo, viceversa

³ Per le relative specifiche tecniche si faccia riferimento al documento "ESRI Shapefile Technical Description – An ESRI white paper – July 1998" (scaricabile liberamente via Internet all'indirizzo <http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf>).

⁴ Si segnala che il recepimento del campo INOUT è avvenuto per le coperture successive al 2010.

con “OUT” sono indicati quei poligoni che sono esterni al confine amministrativo formale, ma che risultano al momento della ripresa come base di fotointerpretazione.

In generale il limite di costa coincide col limite amministrativo, tranne nei casi di nuove opere a mare visibili da ortofoto non ancora formalizzate negli ambiti amministrativi (es. porti di recente costruzione). Altri casi particolari di discrepanza possono essere dovuti a fenomeni di erosione o avanzamento della costa in misura maggiore dei 30 m lineari rispetto al confine UCS del triennio precedente.

Conclusioni

Il processo di classificazione del territorio toscano in tipologie di utilizzo del suolo risponde all'esigenza delle Amministrazioni di dotarsi di strumenti finalizzati alle attività di controllo e pianificazione territoriale. La realizzazione della Carta di Uso e Copertura del Suolo soddisfa tali obiettivi e rappresenta un valido strumento operativo, ai fini della programmazione delle destinazioni d'uso dei suoli, della definizione e valutazione di politiche territoriali, ad una scala nominale di dettaglio 1:10.000, permettendo anche di analizzare le dinamiche evolutive del territorio regionale mediante la realizzazione di mappe “Land Use Change”.

All. 1: Legenda della Carta di Uso del Suolo

La legenda della *Carta di Uso e Copertura del Suolo* è organizzata per livelli cartografabili che identificano di fatto il dettaglio dell'informazione.

Per la stesura della legenda si è adottata la legenda CORINE al III livello modificata uniformemente a livello nazionale. Le definizioni delle classi di questo livello si discostano a volte da quelle originali a causa delle caratterizzazioni e differenziazioni tra una regione e l'altra anche in considerazione della scala di dettaglio 1:10.000.

Le specificità peculiari del territorio regionale toscano sono inoltre esplicitate nel IV livello della legenda. Alcune classi sono state aggiunte e ridefinite in corso d'opera, adattando la legenda ai reali contesti territoriali riscontrati in fase fotointerpretativa.

Nella tabella che segue sono riportate tutte le classi della legenda della *Carta di Uso e Copertura del Suolo* della Regione Toscana, suddivise nei vari livelli con la loro descrizione e con la lista di inclusione.

1°	2° LIVELLO	3° LIVELLO	4° LIVELLO
1. Territori modellati artificialmente	1.1 Zone urbane (origine CLC)	<p>1.1.1 Zone residenziali a tessuto continuo (origine CLC)</p> <p>La maggior parte dell'area è coperta da strutture edificate e reti di trasporto. Gli edifici, le strade e le superfici artificiali coprono più dell'80% della superficie totale. Aree di vegetazione a sviluppo non lineare e suolo nudo rappresentano delle eccezioni, che, in quanto inferiori alle rispettive UMC, non vengono acquisiti autonomamente.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centri urbani e suburbani antichi dove gli edifici costituiscono copertura continua ed omogenea di corpi di fabbrica; • servizi pubblici o uffici per attività di governo locale o commerciali/industriali con le rispettive aree di pertinenza all'interno del tessuto urbano continuo quando la loro superficie sia inferiore all'UMC; • aree di parcheggio, superfici di cemento o asfalto, reti di trasporto in ambito urbano; • piccole piazze, zone pedonali, giardini con estensione inferiore alla UMC; • aree verdi urbane (parchi ed aree a prato) con copertura inferiore al 20% dell'area totale e singolarmente inferiori alla UMC; 	
		<p>1.1.2 Zone residenziali a tessuto discontinuo (origine CLC)</p> <p>La maggior parte del terreno è coperto da strutture. Edifici, strade ed aree impermeabili associate ad aree vegetate e suolo nudo, che occupano superfici discontinue ma significative con una percentuale compresa tra il 30 e l'80%.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rese di case private, zone residenziali suburbane costituite da case singole con giardini e/o corti interne private; • blocchi di condomini isolati, frazioni, piccoli villaggi dove possono essere distinti diversi spazi interstiziali (giardini, prati, etc.); • consistenti blocchi di appartamenti dove spazi verdi, aree di parcheggio e parchi giochi coprono una superficie significativa; • reti di trasporto incluse; • aree sportive di superficie inferiore alla UMC incluse in aree a tessuto discontinuo; • edificato a destinazione d'uso scolastico, sanitario, industriale o commerciale collocati in aree a tessuto discontinuo e con estensione inferiore alla UMC; • zone residenziali di vacanza nei casi in cui le infrastrutture edificate e di trasporto siano visibili dalle foto e connesse ad aree edificate; • caseggiati sotterranei visibili dalle foto. 	<p>1.1.2.1 Strutture residenziali isolate (origine RT)</p> <p>Aree edificate di piccola estensione (singole case o aggregati) in un contesto extraurbano: trattasi di ambiti isolati e non contigui rispetto all'urbanizzato. Rientrano in questa classe le case in aree rurali che sono caratterizzate anche dalla propria area di pertinenza (orti, giardini privati, cortili etc.) quando questa si distingue in modo significativo. Comprende oltre alle case, agli orti e ai giardini anche piccole coltivazioni. Classe non soggetta a restrizioni sull'unità minima cartografabile. Rientrano in questa classe gli edifici isolati in ambito rurale in evidente stato di abbandono e degrado (rudere) con vegetazione che ha ricoperto tutti gli spazi. La copertura impermeabilizzata è tra il 30% ed il 80%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • borghi storici lungo strade e piccoli borghi isolati con superficie > UMC 	
	1.2 Zone industriali, commerciali ed infrastrutture (origine CLC)	<p>1.2.1 Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati (origine CLC) La maggior parte dell'area è a copertura artificiale (con cemento, asfalto, tartan o terra battuta) senza vegetazione; la superficie complessiva può includere tuttavia edifici e/o vegetazione.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insedimenti produttivi industriali, artigianali, agricoli e zootecnici con spazi annessi. • Fiere ed ambienti espositivi. • Aree adibite ai servizi commerciali all'ingrosso o al dettaglio inclusi gli spazi annessi. • Aree adibite a servizi alberghieri e di ristoro, le strutture scolastiche superiori e universitarie dei vari ordini e gradi, le biblioteche, le aree di ricerca scientifica, le aree fieristiche, i tribunali, gli uffici postali e tributari, le prigioni, le caserme, i luoghi di culto da soli o in associazione. Sono inclusi gli spazi annessi. • Strutture ospedaliere isolate o in associazione, centri di cura termale, insediamenti di aziende per prestazioni sociali (ospizi, centri di convalescenza, ecc.), con inclusi gli spazi annessi. • Impianti di produzione di energia (esclusi quelli identificati specificamente con livello IV regionale), caserme militari, piste e/o campi di prova, trasformatori. • Insedimenti industriali abbandonati dalle attività di produzione, ma dove gli edifici sono ancora presenti. • Dighe di ritenzione acque o di centrali idroelettriche. • Impianti per telecomunicazioni (stazioni radar, impianti di ripetizione, telescopi). 	<p>1.2.1.1 Depuratori (origine RT) Aree occupate da impianti di depurazione e trattamento di acque e altre sostanze.</p> <p>1.2.1.2 Impianti fotovoltaici (origine RT) Aree occupate da impianti per la produzione di energia fotovoltaica (pannelli solari, cabine elettriche e le strutture di servizio annesse).</p>
		<p>1.2.2 Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche e spazi accessori (origine CLC) Strade e ferrovie, incluse le strutture associate (svincoli, caselli, stazioni di servizio, aree di parcheggio, piattaforme) ed esterne alle aree antropizzate purché asfaltate, di larghezza superiore ai 10 m e lunghezza superiore ai 250 m.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le strade extraurbane già acquisite in fase di impianto per derivazione dalla CTR. • Pertinenze stradali e ferroviarie: le aree di sosta autostradali, stazioni di servizio, aree di deposito dei servizi di trasporto, servizi per la manutenzione stradale e dei treni, caselli, scali smistamento. • Rete di trasporto tram. • Ingombro al suolo delle opere della infrastruttura stradale: ponti, viadotti, piloni, muri d'ala, muri di sostegno quando impermeabilizzati. 	<p>1.2.2.1 Strade in aree boscate (origine RT) Strade di attraversamento delle aree boscate di larghezza inferiore ai 20 m che, secondo la "legge forestale della Toscana" (L.R. 21 marzo 2000 n. 39), non interrompono la continuità del bosco.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Aree verdi associate alla viabilità stradale e autostradale come banchine, terrapieni, interno delle rotonde e degli svincoli e aree spartitraffico, quando non raggiungono la dimensione minima cartografabile. 	
		<p>1.2.3 Aree portuali (origine CLC) Infrastrutture di aree portuali, incluse banchine, cantieri navali e porti turistici. La superficie dei bacini (d'acqua dolce o salata) delimitata dai moli è compresa se inferiore alla UMC.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porti militari, commerciali, di yacht, di pescatori e per attività sportive, sia fluviali che lacuali o marini. • Infrastrutture portuali. • Stazione portuale, edifici della capitaneria. • Terminali petroliferi. • Strade, ferrovie e zone di parcheggio all'interno dell'area portuale. 	
		<p>1.2.4 Aeroporti (origine CLC) Infrastrutture di aeroporti civili, militari e sportivi, di eliporti, piste, edifici e superfici associate e aree verdi adiacenti.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piste di decollo e di atterraggio (cemento e circondato da erba) con piste non cementate o asfaltate e con gli impianti relativi. • Terminal, hangar, edifici di servizio e di stoccaggio e gli spazi aperti corrispondenti. • Scuole di volo. • Aree e piazzole di sosta. • Prati d'erba adiacenti od alberi ed arbusti radi all'interno dell'area di pertinenza dell'aeroporto. • Piccoli aeroporti da turismo e gli eliporti purché con piste asfaltate o cementate e dotati di strutture stabili di servizio. 	
<p>1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati (origine CLC)</p>		<p>1.3.1 Aree estrattive (origine CLC) Aree di estrazione a cielo aperto di materiali da costruzione (sabbie, cave) o altri minerali (miniere a cielo aperto). Sono incluse le coltivazioni di cave di ghiaia in falda, ed escluse le estrazioni effettuate sul letto del fiume. Sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate. Le cave in disuso compresa l'acqua dovrebbero essere classificate in accordo con la loro attuale copertura che dipende dal grado di riqualificazione allo stato attuale (es. zone ricreative 1.4.2, od attualmente in stato di abbandono o in evoluzione 3.2.4).</p> <p>Include:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pozzi di salgemma. • Saline d'entroterra. • Giacimenti di petrolio a pozzi. • Siti di estrazione di petrolio, di gas, di scisto bituminoso, di vapore dal sottosuolo. • Aree di sfruttamento delle torbiere. 	
	<p>1.3.2 Discariche e depositi di rottami (origine CLC)</p> <p>Siti di discarica di rifiuti solidi urbani, industriali o di miniera.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • discariche di rifiuti soli urbani; • discariche di rifiuti industriali, scarti di roccia dopo i processi di lavorazione delle materie prime all'interno delle aree di discarica; • discariche di materiali di risulta provenienti dagli impianti di depurazione delle acque all'interno delle aree di discarica; • vasche di decantazione e di depurazione delle acque sporche, di risulta dalla lavorazione di prodotti chimici all'interno delle aree di discarica; • dighe di protezione all'interno delle aree di discarica; • cinture di vegetazione, zone di protezione e di rispetto dell'area di discarica; • cumuli di scorie non vegetate. 	
	<p>1.3.3 Cantieri, edifici in costruzione (origine CLC)</p> <p>Aree in costruzione e sviluppo, con escavazione di suolo o del substrato e movimentazione di terra.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strutture pubbliche o costruzioni industriali, infrastrutture stradali e ferroviarie, dighe e bacini artificiali in costruzione. • Aree per lo più nude e/o improduttive di origine antropica, soggette ad attività temporanee e improprie o in abbandono, in attesa di destinazione diversa e stabile. 	
<p>1.4 Aree verdi artificiali non agricole (origine CLC)</p>	<p>1.4.1 Aree verdi urbane (origine CLC)</p> <p>Spazi ricoperti prevalentemente da vegetazione compresi nel tessuto urbano. Ne fanno parte i parchi urbani di varia natura, le ville comunali, i giardini pubblici e privati.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parchi, prati e giardini, aiuole in insediamenti urbani. • Giardini ornamentali, botanici e zoologici all'interno di insediamenti urbani in zone periferiche all'edificato. • Piazze cittadine adibite a verde. 	<p>1.4.1.1 Cimiteri (origine RT)</p> <p>Aree cimiteriali delimitate da muri.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Aree vegetate che possono essere utilizzate a scopi ricreativi (boschi all'interno del tessuto urbanizzato). 	
		<p>1.4.2 Aree ricreative e sportive (origine CLC)</p> <p>Aree utilizzate per campeggi, attività sportive e parchi di divertimento. Sono inclusi gli spazi annessi (parcheggi, viabilità, verde di arredo).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree di complessi sportivi (stadi di calcio con le rispettive infrastrutture, palazzetti da hockey, piscine e campi da tennis, velodromi, campi di atletica, etc.) in ambiti sia urbani che extraurbani. • Poligoni di tiro. • Campeggi, qualora l'attrezzatura del suolo sia prevalente rispetto alla copertura naturale. • Insedimenti sparsi di natura turistica o ricreazionale esterne alle aree di insediamento urbano e solo per tempi di residenza temporanea. • Giardini zoologici e botanici al di fuori dei centri urbanizzati. • Campi da golf, ippodromi, autodromi • Stazioni sciistiche (eccetto le piste da sci). • Piccoli porti o aeroporti con vie di accesso non asfaltate. • Stabilimenti balneari. • Parchi di divertimento e aree attrezzate (aquapark, zoosafari e simili). • Aree archeologiche, grandi aree aperte al pubblico. 	
2. Superfici agricole utilizzate	2.1 Seminativi (origine CLC)	<p>2.1.0 Seminativi in aree irrigue e non irrigue (origine RT)</p> <p>Superclasse che incorpora le classi 211 (dei terreni irrigui) e 212 (dei terreni non irrigui) del CLC. Per la difficile differenziazione fra le due classi si è convenuto accorparle.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cereali, legumi, foraggiere. • Impianti poliennali come asparagi e cicoria. • Appezamenti di erba medica, colture infestanti, Tabacco. • Colture semipermanenti come le fragole. • Terreni incolti temporaneamente (terreni sotto sistema di rotazione). • Colture industriali non permanenti come le piante tessili o oleaginose. • Coltivazione a sviluppo lineare. 	<p>2.1.0.1 Serre (origine RT)</p> <p>Locali a chiusure orizzontali e verticali per lo più trasparenti adibiti alla conservazione e coltivazione di specie vegetali bisognose di particolari condizioni climatiche.</p>
		<p>2.1.3 Risaie (origine CLC)</p> <p>Superfici utilizzate per la coltura del riso. Terreni terrazzati e dotati di canali di irrigazione. Superfici periodicamente inondate.</p>	<p>2.1.0.2 Vivai (origine RT)</p> <p>Vivai in campo aperto con edifici e magazzini associati, incluse le serre se all'interno dell'area di vivaio.</p>

2.2 Colture permanenti	<p>2.2.1 Vigneti (origine CLC) Superfici coltivate a vite per la produzione di uva (da vino e non). Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vivai di accrescimento dei vitigni all'interno del vigneto. • Viti per la produzione del vino e di uva da tavola ed uva passa. • Aree con sistemi di coltivazione complessa dove la percentuale di copertura dell'area a vite è almeno il 50%. • Nei casi di vigneti associati ad uliveti all'interno di una singola particella, la priorità sarà assegnata alla classe 2.2.1 	
	<p>2.2.2 Frutteti (origine CLC) Particella di terreno con impianti di alberi od arbusti da frutti: specie fruttifere singole o miste, alberi da frutto associati a superfici erbose permanenti. Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piantagioni arbustive di bacche, ribes rossi e neri, lamponi, uva spina, more. • Frutteti abbandonati ma che ancora conservano i caratteristici allineamenti. • Frutteti: mele, pere, susine, albicocche, ciliegie, fichi, mele cotogne ed altre rosacee, mandorla, nocciola, pistacchio. • Alberi da frutto tropicali: kiwi, melograno. • Agrumeti: arance limoni, mandarini, mandaranci, clementini, pompelmi, pomeli. • Frutteti abbandonati di recente dove sono visibili le strutture dell'impianto (spalliere e sostegni). 	<p>2.2.2.1 Arboricoltura (origine RT) Superfici piantate con alberi di specie forestali per lo più a rapido accrescimento per la produzione di legno o destinate a produzioni diverse, ma soggette a operazioni colturali di tipo agricolo. Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piantagioni di pioppi, noci od altre specie legnose destinate alla produzione di cellulosa e biomassa. • Piantagioni di eucalipti od altre specie legnose destinate alla produzione di verde per uso floreale.
	<p>2.2.3 Oliveti (origine CLC) Superfici coltivate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite. Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree con sistemi di coltivazione complessa dove la percentuale di copertura dell'area a olivi è almeno il 50%. 	
2.3 Prati	<p>2.3.1 Prati stabili (origine CLC) Coperture erbacee dense, o di composizione floreale, dominate dalle graminacee, non inserite nelle rotazioni colturali. Principalmente adibite a pascolo, ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente. Include aree con siepi. Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pascoli artificiali temporanei esclusi da un sistema di rotazione che diventano praterie permanenti dopo cinque anni dall'aratura. • Terreni irrigabili abbandonati esclusi dalla rotazione e utilizzati a pascolo dopo 3 anni. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pascoli che includono porzioni di terreno irriguo non eccedenti il 25% di copertura dell'intera area. • Prati umidi con copertura dominante erbacea. • Aree alberate e arbustive purché le parti epigee occupino meno del 10% della superficie totale. • Formazioni erbacee mantenute esclusivamente attraverso lo sfalcio a ridosso degli argini fluviali o tra sistemi di arginature (principale, secondaria), o genericamente in area golenale. 	
2.4 Zone agricole eterogenee (origine CLC)	<p>2.4.1 Colture temporanee associate a colture permanenti (origine CLC)</p> <p>Colture non permanenti (seminativi o pascoli) associati a colture permanenti nel medesimo appezzamento. Il grado di occupazione delle colture non permanenti è superiore al 50%.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree di colture non permanenti ombreggiate da alberi da frutti, oliveti o vigneti sufficientemente ravvicinati. • Aree con colture non permanenti contornate da una struttura reticolare di filari di alberi da frutto e vigneti. • Alcune particelle di colture permanenti più o meno irregolari con aree a seminativo o pascolo aventi estensione inferiore alla UMC ed inserite in coltivazioni dominanti non permanenti nelle quali nessuna di esse rappresenta più del 75%. 	
	<p>2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi (origine CLC)</p> <p>Mosaico di appezzamenti singolarmente non cartografabili poiché inferiori all'UM, con varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della superficie dell'elemento cartografato (es. orti). Coltivazioni di piccoli orti in ambiti periurbani o a ridosso dei corsi d'acqua con manufatti rappresentati da piccoli capanni e cassette senza resede.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Particelle miste di coltivazioni permanenti (alberi da frutto, piantagioni di bacche, vigneti ed oliveti). • Spazi liberi interstiziali nelle aree urbane discontinue inferiori alla UMC, se coltivati. • Orti cittadini (ambiti periurbani). 	
	<p>2.4.3 Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti (origine CLC)</p> <p>Aree principalmente occupate da agricoltura, interposte a significative aree naturali. Le colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale dell'elemento cartografato. Gli spazi naturali possono essere rappresentati da siepi, cespuglieti, lembi di vegetazione arborea.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Particelle miste di seminativi, di frutteti e vigneti, orticoltura, gruppi di alberi ed arbusti, piccole aree di corpi d'acqua e zone naturali, ciascuna più piccola della UMC. 	
	<p>2.4.4 Aree agroforestali (origine CLC)</p>	

		<p>Colture annuali o pascolo e terreni incolti (copertura inferiore al 50% della superficie) sotto copertura arborea composta da specie forestali (copertura compresa fra 10 e 30%).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree di specie forestali, con piani vegetazionali orizzontali sovrapposti di alberi da frutto/oliveti, dove nessuna delle specie arboree è dominante. • Terreni agricoli ombreggiati da querce in un contesto mediterraneo. 	
3. Territori boscati e ambienti semi-naturali	<p>3.1 Zone boscate (origine CLC)</p> <p>Le classi incluse in questa sezione fanno riferimento alla L.R. 39/2000 Legge forestale della Toscana (art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6)</p>	<p>3.1.1 Boschi di latifoglie (origine CLC)</p> <p>Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti da sottobosco, nelle quali dominano le specie forestali appartenenti alle latifoglie. La superficie a latifoglie costituisce almeno il 75% della componente arborea forestale, altrimenti è classificata bosco misto (3.1.3).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimboschimenti di alberi decidui. • Castagneti da frutto incluse in un contesto di area forestale. • Foreste di latifoglie sparse con una forbice di copertura arborea dal 30% al 60%. • Boschi di latifoglie sempreverdi composte da alberi di sclerofille. • Macchia alta costituita principalmente da leccete con specie sclerofille. • Foreste di olivo/carruba. • Foreste di agrifoglio. • Aree forestali di transizione quando le chiome degli alberi adiacenti coprono più del 50% dell'area e se il loro diametro medio è di almeno 10 cm. • Zone spoglie e radure con estensione inferiore alla UMC incluse in boschi di latifoglie. • Zone temporaneamente prive di vegetazione in quanto sottoposte a trattamenti selvicolturali (taglio). • Vegetazione ripariale. 	

	<p>3.1.2 Boschi di conifere (origine CLC)</p> <p>Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti di sottobosco, nelle quali dominano specie forestali appartenenti alle conifere. La superficie a conifere costituisce almeno il 75% della componente arborea forestale, altrimenti è classificata bosco misto (3.1.3).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conifere non sempreverdi composte da larice • Mattoral-arborescente. • Impianti di abeti (anche per alberi di natale) purché all'interno di un'area specifica forestale, o in una zona di riforestazione. • Appezamenti di terra nuda e pascolo inferiori alla UMC, adiacenti ed inclusi a boschi di conifere. • Zone temporaneamente prive di vegetazione in quanto sottoposte a trattamenti selvicolturali (taglio). 	
	<p>3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie (origine CLC)</p> <p>Formazioni vegetali composte principalmente da alberi, inclusi arbusti e cespugli sottobosco, dove né le latifoglie né le conifere sono predominanti. La superficie a conifere e latifoglie è compresa fra il 25% e il 75% della componente arborea forestale.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appezzamenti di terreno nudo o pascolo; • formazioni arbustive sporadiche; • zone temporaneamente prive di vegetazione in quanto sottoposte a trattamenti selvicolturali (taglio a raso, tagli a raso a buche, etc.). 	

<p>3.2 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (origine CLC)</p>	<p>3.2.1 Pascoli naturali e praterie (origine CLC)</p> <p>Aree foraggere a bassa produttività, situate in zone di macchia e su terreno sconnesso. Spesso include aree rocciose, con rovi e brughiera. Praterie naturali con vegetazione erbacea (prevalenza graminacee) con copertura inferiore al 75% della superficie coperta da vegetazione, sviluppatasi sotto la minima interferenza umana (non rasata, fertilizzata o stimolata con agenti chimici).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pascoli che crescono su aree umide temporanee di suoli salini. • Prati umidi dove carici, giunchi, cardi, ortiche coprono più del 25% della particella. • Praterie naturale con alberi ed arbusti se non coprono più del 25% della superficie. • Praterie alpine, lontane dalle case, dalle colture e dalle attività di fattorie. • Aree erbacee di addestramento militare. • Aree adibite a pascolo senza interferenza antropica, fatta eccezione per la bruciatura. • Coperture di prati erbacei composti da specie graminacee povere. • Praterie dismesse dove la vegetazione arborea legnosa copre meno del 25% dell'area. • Praterie su suoli poveri, di natura calcarea o salina. • Praterie alternate con roccia nuda che rappresenta meno del 25% della superficie. • Alpeggi: formazioni erbacee che si verificano in alta montagna al di sopra della vegetazione arborea superiore. 	
	<p>3.2.2 Brughiere e cespuglieti (origine CLC)</p> <p>Aree con vegetazione bassa e fitta, dominata da cespugli, arbusti (erica, rovi, ginestre, maggiociondoli) e specie erbacee.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distesa di brughiera umida su suolo umido o semi torboso. • Brughiere marittime, prostrate, in zone ventose e stratificate con ecotipi marini. • Brughiere e formazioni arbustive lungo la costa con arbusti spinosi. • Brughiere in aree sovra mediterranee con zone alberate e arbusti spinosi. • Boscaglia in aree a clima temperato e in aree appenniniche. • Dune costiere coperte da arbusti. 	

	<p>3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla (origine CLC)</p> <p>Vegetazione sclerofilla cespugliata, inclusa macchia e gariga generalmente in prossimità del mare (macchia arbustiva mediterranea).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alloro in macchia. • Cipresso in macchia con cipresso nativo o impiantato. • Formazioni di alberi di euforbia in area termo-mediterranea. • Formazioni a boscaglia di palma nana. 	
	<p>3.2.4 Vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (origine CLC)</p> <p>Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. Formazioni che possono derivare dalla degradazione della foresta o da rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali o in adiacenza ad aree forestali (ex terreni agricoli).</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macchia mediterranea arborescente che in pre o post formazione di foreste di latifoglie sempreverdi con solitamente uno strato arbustivo sempreverde. • Campi agricoli sotto processo di ricolonizzazione o occorrenze di specie forestali che coprono più del 20% della superficie (alberi sparsi o piccoli appezzamenti di foresta). • Impianti di alberi da frutto o frutteti abbandonati. • Aree di radura naturale con piccole foreste < UMC e/o con alberi intervallati che coprono più del 20% della superficie. • Foreste bruciate ancora identificabili come tali anche se non sono più visibili più i toni neri. • Foreste pesantemente danneggiate dal vento, dalla neve o da piogge acide o da forme di inquinamento con più del 50% di alberi morti. • Zone marginali di torbiere con una vegetazione composta da arbusti e pini le quali coprono più del 50% della superficie. • Rocce nude con alberi sparsi che coprono più del 10% della superficie. • Area di alveo inciso di corso d'acqua non gestita. • Siti di estrazione riconvertiti e rinaturalizzati ma non a scopo ricreativo. 	

3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente (origine CLC)	<p>3.3.1 Spiagge, dune e sabbie (origine CLC)</p> <p>Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali, inclusi i letti di corsi d'acqua a carattere torrentizio.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazioni di dune fluviali nelle immediate vicinanze del greto dei fiumi. • Dune d'entroterra e lacustri. • Dune mobili, non vegetate o praterie aperte. • Dune stabili, colonizzate da più o meno fitte praterie perenni. • Piani sabbiosi di costa naturale con praterie più o meno estese. • Accumuli di ghiaia lungo le sezioni di valle dei torrenti appenninici. 	
	<p>3.3.2 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti (origine CLC)</p> <p>Aree con copertura vegetale inferiore al 25%. Ghiaioni, rupi, affioramenti rocciosi, rocce e scogliere piatte situate al di sopra della linea di alta marea.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti di estrazione abbandonati non rinaturalizzati o riconvertiti in aree ricreative. • Aree scarsamente vegetate dove il 75% della superficie è occupata da rocce. • Rocce stabili con copertura calcarea, blocchi e detriti della parte a monte. • Superficie in rilievo erosa dalle acque e non vegetata. • Siti e prodotti di recenti attività vulcaniche, lapilli e ceneri vulcaniche, campi di lava aridi. • Zone rocciose non vegetate e sopralitoranee. 	
	<p>3.3.3 Aree con vegetazione rada (origine CLC)</p> <p>Aree carsiche di graminacee, vegetazione lignea o semi-lignea. Vegetazione sparsa in alta quota e steppe, tundra e calanchi</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree rocciose scarsamente ed instabilmente vegetate, massi o pietraie su pendii ripidi dove lo strato di vegetazione copre tra il 15% al 50% della superficie. • Steppe sub-desertiche con specie graminacee miste che coprono tra il 15% ed il 50% della superficie. • Paesaggi reticolati a “<i>Lapié</i>” o coperture calcaree dove la vegetazione è caratterizzata da distribuzioni lineari/reticolari al suolo con substrati a crepe. • Suolo nudo all'interno di aree di campi militari. 	<p>3.3.3.1 Cesse parafuoco (origine RT)</p> <p>Interruzioni della vegetazione (fascia di larghezza variabile tra 20 e 40 metri) e più lunghe di 250 m, funzionali alla riduzione del rischio di incendio boschivi</p>

		<p>3.3.4 Aree percorse da incendi (origine CLC)</p> <p>Superfici boscate o semi-naturali percorse da incendi recenti, dove i materiali carbonizzati sono ancora presenti e riconoscibili.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree percorse da incendio più giovani di tre anni ed ancora visibili dalle foto. • Tutte le aree naturali e seminaturali percorse da incendio. 	
4. Zone umide	4.1 Zone umide interne (origine CLC)	<p>4.1.1 Paludi interne (origine CLC)</p> <p>Terreni pianeggianti generalmente inondate in inverno e più o meno saltuariamente coperte d'acqua durante tutto l'anno.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paludi o torbiere transitorie senza deposito di torba od in suolo torboso con vegetazione composta da canne, giunchi, salici, carici e piante erbacee alte, cumuli di sfagno, spesso con ontano o salici ed altre piante acquatiche. • Vegetazione di cinture di canneti su frange d'acqua, comunità di selci, letti di palude di cariceti, giunchi alti di palude, formazioni di canne riparie. • Alta vegetazione galleggiante. • Saline d'entroterra paludose. 	
	4.2 Zone umide marittime (origine CLC)	<p>4.2.1 Paludi salmastre (origine CLC)</p> <p>Zone non boscate saturate parzialmente, temporaneamente o in permanenza da acqua salmastra o salata. Aree pianeggianti con vegetazione, sopra la linea di alta marea, suscettibili di inondazioni per effetto di mareggiate. Spesso nelle fasi di riempimento, sono progressivamente colonizzate da piante alofile.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiaggia intertidale, habitat di limo o fango colonizzati da erbacee alofite ed erbe come Limonium spp., Aster tripolium, Slicornia spp. Include tutte le comunità di angiosperme che sono sub immerse dall'alta marea in alcuni periodi del ciclo annuale. • Prati pascoli salati. 	
		<p>4.2.3 Zone intertidali (origine CLC)</p> <p>Superfici limose, sabbiose o rocciose generalmente prive di vegetazione comprese fra il livello delle alte e basse maree.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massi intertidali coperti di alghe, coste non vegetate, coperte da rocce sparse o massi, scogliere o basi rocciose affioranti, in zone di oscillazione delle maree. 	

5. Ambiente delle acque	5.1 Acque continentali (origine CLC)	<p>5.1.1 Corsi d'acqua, canali e idrovie (origine CLC)</p> <p>Corsi d'acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque verso il mare. I canali sono ivi inclusi. Lo spessore minimo di inclusione è 10 m.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accumuli di sabbia o ghiaia lungo il corso < UMC. • Fiumi che sono stati canalizzati. 	
		<p>5.1.2 Specchi d'acqua (origine CLC)</p> <p>Superfici naturali o artificiali coperte da acque, destinate o meno all'utilizzo agricolo e/o ittico.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bassa vegetazione acquatica e galleggiante. • Gruppo di laghi ravvicinati nell'entroterra. • Superfici d'acqua dolce per attività di piscicoltura. • Vasche, edifici e strutture utilizzate per l'acquacoltura in ambiente continentale e/o litoraneo. 	
	5.2 Acque marittime (origine CLC)	<p>5.2.1 Lagune (origine CLC)</p> <p>Aree coperte da acque salate o salmastre, separate dal mare da lingue di terra o altri elementi topografici simili. Queste superfici idriche possono essere messe in comunicazione con il mare in certi punti particolari, permanentemente o periodicamente.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagune di estuario. • Superfici d'acqua salate o salmastre residue della bassa marea. • Lagune adibite alla acquacoltura di mitili. 	
		<p>5.2.3 Mare (origine CLC)</p> <p>Zone lato mare al di là del limite di marea. In generale il limite di costa coincide col limite amministrativo, tranne nei casi di nuove opere a mare visibili da ortofoto non ancora formalizzate negli ambiti amministrativi. Per le variazioni dovute a fenomeni di erosione o di ripascimento delle coste, andranno rilevate qualora gli arretramenti/avanzamenti della linea di costa siano in misura maggiore dei 30 m per ovviare alle variazioni dovute all'oscillazione della marea.</p> <p>Include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacini di carenaggio. • Zone d'acqua all'interno dei porti. • Zone di erosione delle coste. 	